

Interpretación de pruebas estadísticas para variables dicotómicas

Prueba Estadística	Qué evalúa	Interpretación si $p < 0,05$	Interpretación si $p > 0,05$
<i>t</i> de Student	Diferencia entre medias	Diferencia significativa entre grupos	No hay diferencia entre grupos
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk	Normalidad de datos	Datos NO siguen distribución normal. (No cumple supuestos)	Datos SI siguen distribución normal. (Cumplen supuestos)
Prueba de igualdad de varianzas Brown-Forsythe	Homogeneidad de varianzas	Varianzas diferentes (no homogéneas). (No cumple supuestos)	Varianzas iguales (homogéneas) (Cumplen supuestos)
Prueba Mann-Whitney U	Diferencia entre dos grupos (no paramétricos)	Diferencia significativa entre grupos	No hay diferencia significativa entre grupos